

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

MUHADDIS ABU ISO AT-TERMIZIY ASARLARI**BOYTO‘RAYEV SIROJIDDIN USMON O‘G‘LI**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi

E-mail: s.boyturayev@dtpi.uz**RAVSHANOVA MARJONA KARIMOVNA**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

E-mail: ravshanovaktam03@gmail.com**MAMASAIDOVA RUXSHONA QARSHI QIZI**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

E-mail: ruxshonamamasaidova518@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o‘rta asrlarda mashhur bo‘lgan muhaddis olim hadis ilmining yorqin vakili Abu Iso At-Termiziy hayoti va ilmiy faoliyati haqida shuningdek allomaning butun dunyoga tanilgan asarlari haqida ko‘plab ma‘lumotlar beriladi. Ayniqsa olimning "al-jome as-sahih" asari haqida ko‘proq to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Abu Iso Termiziy, "al-jome as-sahih", Zariyr, "Ash-shamoil an-nabaviya", Sherobod, hadis ilmi, Ray, Nishopur.

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлено много информации об Абу Исе Ат-Тирмизи, знатке хадисов, известном учёном средневековья, о его жизни и научной деятельности. О работе учёного «Аль-Джаме ас-Сахих» говорилось далее.

Ключевые слова: Абу Иса Тирмизи, «аль-Джаме ас-Сахих», Зарийр, «Аш-шаммаил ан-набавия», Шерабад, хадисоведение, Рэй, Нишапур.

ABSTRACT: This article provides a lot of information about Abu Isa At-Tirmidhi, a scholar of hadith, a famous scholar of the Middle Ages, and about his life and scientific work. about the scientist's work "al-jame as-sahih" was discussed more.

Key words: Abu Isa Tirmidhi, "al-jame as-sahih", Zariyr, "Ash-shamail an-nabaviya", Sherabad, hadith science, Ray, Nishapur.

KIRISH: Butun musulmon dunyosida to‘plagan hadislarini to‘g‘ri, ishonchli deb tan olingan olti nafar hadisshunos olimlardan biri Abu Iso at-Termiziydir. To‘liq ismi –Abu Iso Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn Zahhok Sulmiy Bug‘iy Termiziy bo‘lib, 824 - yili Termiz yaqinidagi Bug‘ qishlog‘ida tavallud topgan[1]. Markaziy Osiyolik mashhur tarixchi Abu Saad Abdulkarim as-Samoniyy at-Termiziyning Bug‘ qishlog‘ida vafot etgani uchun Bug‘iy nisbasi bilan atalganligi, ko‘p yig‘laganidan umrining oxirida ko‘zi ojiz bo‘lib qolgani va shu bois “Zariyr” laqabini olgani xususida yozadi. Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek O‘rta asrlarda ko‘plab allomalar ismiga o‘zi tug‘ilib o‘sgan yoki umrining ko‘p qismi o‘tgan hudud nomi qo‘shib aytilgan shu o‘rinda Termiziy ismiga ham o‘zi tug‘ilib o‘sgan qishlog‘i nomi berilib shu nom bilan mashhur bo‘lgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Termiziyning oilasi va ota-onasi haqida aniq ma‘lumotlar birorta manbada keltirilmagan. U yoshlik chog‘laridan tirishqoq, ilmga chanqoq bo‘lganligi sabab, Termiz, Samarqand, Marv va boshqa yirik shaharlarda istiqomat qilgan mashhur ulamolar asarlarini qunt bilan o‘rgana boshlaydi. Yigirma olti yoshida Nishopur, Ray, Xuroson, Sheroz, Bag‘dod, Makka, Madina shaharlariga sayohat qilib, u yerdagi ko‘plab muhaddis va ulamolar bilan suhbatda bo‘lib, ta‘lim oladi. Ko‘plab yurtlarga uzoq yillar davomida qilgan safarlari natijasida at-Termiziy nafaqat hadis ilmining, balki ilm al-qiroat, fiqh, tarix va boshqa ilmlar rivojiga ham sezilarli hissa qo‘shgan[2]. At – Termiziy ham o‘sha davrda yashab o‘tgan ko‘plab olimlar singari ilm olish maqsadida ko‘pgina shaharlarga sayohat qilgan. Bu sayohtlari davomida ko‘pgina olimlardan ilm olgan, yoki ko‘pgina shogirdlar orttirib ularga hadis ilmidan saboq bergan. Olimlarning ma‘lumot berishicha o‘sha davrda yashab o‘tgan,

ammo At-Termiziyning shaxsan ko'rmagan kishilar ham o'zlarini u kishining shogirdlari deb hisoblashgan ekan. Bunga sabab qilib, ko'plab kishilar Termiziyning ko'rishmasa ham uning hadislarini begona kishilardan eshitib yodlab olishganini ko'rsatishimiz mumkin ekan.

O'z ijodiy faoliyati davrida at-Termiziy o'ndan ortiq asarlar yaratdi. Uning madaniy merosida, shubhasiz, «Al-Jomi' as-sahih» asari katta ahamiyatga egadir. Bu asar «Al-Jomi' as-sahih» («Ishonchli to'plam»), «Al-Jomi' al-kabiyr» («Katta to'plam»), «Sahih at-Termiziy», «Sunan at-Termiziy» («Termiziy sunnatlari») nomlari bilan ham yuritiladi[3]. Bu asarlari At-Termiziyning hadisshunos olim sifatida butun jahonga mashhur qilgan.

Muallifning yirik asarlaridan yana biri «Ash-shamoil an-nabaviyya» («Payg'ambarning alohida fazilatlarini»)dir. Bu asar «Ash-shamoil muhammadiyya», «Ash-shamoil fi shamoil an-nabiy sallallohu alayhi vassallam» nomlari bilan ham ataladi. Ushbu asar Saudiya Arabistonida istiqomat qilgan vatandoshimiz Said Mahmud Taroziy (u 1992-yili vafot etgan) tomonidan o'zbekchaga o'girilgan (arab alifbosida va kirillchada, Toshkentda bir necha bor nashr qilingan). «Kitob at-ta'rix», «Kitob al-ilal as-sag'iyr va al-ilal al-kabiyr», «Kitob uz-zuhd» («Taqvo haqida kitob»), «Kitob al-asmo val-kuna» («Roviylarning ismi va laqablari haqida kitob»), «Al-ilal fil-hadiys» («Hadislardagi illatlar yoki og'ishlar haqida»), «Risola fil-xilof val-jadal» («Hadislardagi ixtilof va bahslar haqida risola»), «Asmo us-sahoba» («Payg'ambar sahobalarining ismlari») shular jumlasidandir[4]. Bu kabi allomaning yuksak asarlari hozirgi kunda ham juda qadrlanib, dunyoning ko'plab mamalakatlarida hadis ilmiga qiziquvchilar tomonidan sevib mutolaa qilinadi va shu o'rinda hadis ilmini yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda desak bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: At-Termiziyning ijodiy faoliyatida yaratilgan asarlari ichida «al-Jomi' as-sahih» («Ishonchli to'plam») eng asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu asar yuqorida qayd qilganimizdek, «al-Jomi' al-kabiyr», («Katta to'plam»), «Sahih at-Termiziy», «Sunan at-Termiziy» («Termiziy sunnatlari») kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Tarixchi Ibn Xajar al-Asqaloniyning yozishicha, at-Termiziy ushbu asarini 270 hijriy (884 melodiy) yilda, ya'ni qariyb oltmish yoshlarida, ilm-fanda katta tajriba orttirib, imomlik darajasiga erishgandan keyin yozib tugatgan. Ushbu asar qo'lyozmalari dunyoning bir qancha shaharlarida, shuningdek, o'zimizda, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, Abu Rayhon Beruniy nomli Sharqshunoslik institutida ham saqlanmoqda. Muhim manba sifatida «Al-Jomi' as-sahih» bir necha marta nashr qilingan. Bunga dalil sifatida 1283 (1866) yili Mitohda, 1292 (1875) yili Qohirada, shuningdek, 1980-yili Bayrutda nashr etilganligini ko'rsatish kifoya. At-Termiziyning bu muhim asariga bir qator sharhlar ham yozilgan bo'lib, ulardan ibn al-Arabiy (vafoti 543 hijriy, 1148 melodiy yili) nomi bilan mashhur bo'lgan imom hofiz Abu Bakr Muhammad ibn Abdulla al-Ashbiliyning «Oridat al-Ahvaziy ala kitob at-Termiziy» nomli 13 juz' (qism)dan iborat sharhlarini keltirish mumkin. Ushbu sharh dastlab 1931-yilda Qohirada nashr qilingan[5].

Istiqlol yillarida mamlakatimizda buyuk ajdodimiz imom Iso At-Termiziy hayoti va ijodini o'rganishga qiziqish yanada kuchaydi. Allomaning asarlari o'zbek tiliga tarjima qilindi, risolalar va maqolalar yozildi, ilmiy merosi yuzasidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Ana shunday tadqiqotlardan biri iqtidorli olim Qutlug'bek Qodirovning "Imom At-Termiziy hadislarida tarbiya va islom madaniyati" monografiyasining yaratilishi bo'ldi. Monografiya uch bob, uch fasl, umumiy xulosalar, tavsiyalar, adabiyotlar va manbalar ro'yxatidan iborat bo'lib, birinchi bob to'rt faslga, ikkinchi, uchinchi boblar uch faslga taqsimlangan[6].

XULOSA: Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Imom Termiziy va uning buyuk muhaddis ustozlari Imom Buxoriylar har bir hadisni sinchiklab, bir nechta insonlardan eshitib amin bo'lganlaridan keyingina o'z asarlariga kiritishgan. Shuningdek Imom Termiziy ham o'zining ko'plab asarlarida payg'ambar alayhis-salomning go'zal xulqlari va fazilatlariga oid eng sara va sahih hadislarini kiritilgan. Bu asarlar qiymati jihatidan bugungi kunda ham o'z ahamiyatini

yo‘qotmagan. Shu bilan birga bu soha mutaxassislarining ko‘pchiligi dunyoning qaysi chekkasida bo‘lishidan qat’iy nazar aynan Imom Buxoriy va Imom Termiziyning shu asarlaridan asosiy manba sifatida foydalanishlari biz uchun yuksak faxr va iftixordir.

REFERENCES:

1. Anvar Boboyev. Imom Termiziy(824-894). IBXITM-2022.-2-bet.
2. Imom Termiziydan qirq hadis. Movarounnahr nashriyoti. Toshkent-2018. 4-8 betlar.
3. Ubaydulla Uvatov "buyuk muhaddislar" Toshkent-1998. 56-bet.
4. Ubaydulla Uvatov " ikki buyuk donishmand" Sharq nashriyoti. Toshkent-2005.4-5 betlar.
5. Ubaydulla Uvatov " ikki buyuk donishmand" Sharq nashriyoti. Toshkent-2005.4-5 betlar.
6. S. Tursunov, B. Murtazoev "Termiziylarning ilmiy tafakkuri" Toshkent "O‘zbekiston" 2016.
7. Abdulaziz Muhammad Rashid “Abu Iso at-Termiziy: Hayoti va asarlari” Toshkent 1995-y.
8. Shodiyor Muhammad “Abu Iso at-Termiziy va uning asarlarini tahlil qilish” Toshkent 2002-y.